

ВОЗМОЖНОСТИ НОВЕЙШЕЙ МИНОМЁТНОЙ СИСТЕМЫ ИЗРАИЛЯ "СТАЛЬНОЕ ЖАЛО"

КОСИМОВ Азамат Умирзакович,

начальник цикла вооружения и стрельбы центра

подготовки младших специалистов ВС РУ,

подполковник.

Аннотация: В статье рассмотрены достижения информационно-технического прорыва в сфере разработки новых видов комплексов и систем вооружения.

Ключевые слова: конфликт, система, миномет, стальное жало, информационное пространство.

В последние десятилетия развитие науки и техники позволили совершить информационно-технический прорыв, в результате которого системы сбора, передачи и обработки информации достигли принципиально нового уровня. Именно начало XXI века считается начальной точкой эры всемирного доступа к глобальному информационному пространству, широкого распространения электронных средств обработки информации.

В военной сфере достижения информационно-технического прорыва были применены для создания эффективных систем управления войсками и вооружением, информационных систем и средств военного назначения. Разработка новых видов комплексов и систем вооружения в сочетании с внедрением информационно-коммуникационных технологий в корне изменило подходы к ведению войны и основам строительства вооруженных сил. Применение достижений информатизации в военной сфере позволило взаимоувязать в едином информационном пространстве пункты управления, различные средства разведки и огневого поражения, что позволило резко увеличить боевые возможности используемых видов оружия.

Анализируя локальные конфликты последних лет можно проследить активное использование автоматических систем управления войсками, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия.

Разработанная и внедренная в армии США концепция "сетевидной войны" доказала свою эффективность в войне против Ирака. Не останавливаясь на достигнутом, в Пентагоне разработали и до 2035 года планируют внедрить концепцию "мультидоменной войны", которая должна обеспечить превосходство над противником в сухопутном, морском, воздушном, кибернетическом и космическом пространствах.

Проведенные реформы Вооруженных Сил Российской Федерации после вооруженного конфликта с Грузией позволили существенно повысить боевую мощь российской армии. Бурными темпами осуществляется переоснащение новейшими средствами вооружения сухопутных войск, авиации, военно-морского флота, войск ПРО, ПВО и РЭБ.

Подразделения тактического звена обеспечиваются комплексом разведки, управления и связи. КРУС «Стрелец» предназначен для автоматизации управления и информационного обеспечения тактических воинских формирований уровня «рота – взвод – отделение – отдельный военнослужащий», действующих в пеших и смешанных боевых порядках. Комплекс является основным средством связи и автоматизированного управления подразделения, интегрированным в систему управления комплектов боевой экипировки военнослужащих (БЭВ) «Ратник» [1].

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе наглядно продемонстрировал возросшую роль беспилотных летательных аппаратов. Использование дронов в качестве средств разведки и барражирующих снарядов позволило армии Азербайджана достичь неоспоримого превосходства и одержать победу в локальном конфликте.

Наряду с этим, необходимо помнить, что именно солдат-пехотинец добывает победу на поле боя. Невозможно победить врага, пока боеспособны его сухопутные подразделения. Это было наглядно продемонстрировано действиями подразделениями движения "Талибан" в Афганистане. Несмотря на двадцатилетнее присутствие частей американской армии и коалиции в Афганистане, проведенные ими войсковые и специальные операции, достичь желаемого результата им не удалось. И это несмотря на их неоспоримое превосходство на суше и в воздухе.

Именно поэтому во многих государствах мира продолжают разработки новых средств вооружения и снарядов для подразделений тактического звена. Разрабатываются перспективные образцы личного, стрелкового и группового оружия, а также снарядов к ним.

Так, 14 марта 2021 года Израиль представил революционную минометную систему, позволяющую достичь уникальной точности благодаря снарядам с лазерным и GPS-наведением. Система названа "Окец плада" ("Стальное жало"). Благодаря современным технологиям и уникальным инженерным решениям точность нового вооружения может сравниться с точностью попадания при ракетных запусках и авиаударах [2].

Для проведения полигонных испытаний новой миномётной системы использовались два типа самоходных миномётов разработки «Эльбит», состоящих на вооружении Армии обороны Израиля (АОИ): [«Кешет» \(Cardom\)](#) на базе БТР М113А3 (М1064 mortar carrier) и [«Ханит» \(Spear или Cardom Spear\)](#) на базе джипа «Хаммер» (М998 HMMWV, Humvee) (рис.1). Оба интегрированы с системой управления и контроля ЦАЯД (компьютеризированная система управления Сухопутными войсками Израиля) и имеют высокую точность стрельбы.

Рис.1. Миномётная система "Стальное жало" на базе БТР М113А3

По заявлению израильского политолога Авраама Шмулевича, что над данной разработкой «умного» минометного снаряда Израиль работал 10 лет: «И нужно понимать, что это будущее наземного боя. Самонаводящиеся боеприпасы и системы – это то, что будет определять действия в рамках наземного боя. Даже уже сейчас. В данном случае речь идет о минометном снаряде. Почему это особенно важно и эффективно? Миномет, с одной стороны, очень компактное оружие. Его можно поставить на любую машину, даже на легковую. Миномет очень эффективен в городских боях, в боях в горах и когда есть сильно укрепленная оборона противника. Благодаря вертикальной траектории он может огибать любое препятствие, бить на достаточно близкие расстояния. Вы можете стрелять из миномета, поражая противника, который находится в 100 метрах от вас за линией укрепления. При этом «Стальное жало» весьма разрушительный снаряд» [3].

"Стальное жало" - это "сетевая система высокоточного огня", в которой используются лазер и GPS для поражения целей и предотвращения сопутствующего ущерба [4]. Назначение «Окец Плада» – высокоточное и смертоносное поражение качественных целей как на открытой местности, так и в застройке, снижая побочные разрушения и поражение гражданского населения.

По утверждению израильских специалистов наведение указанного 120 мм минометного снаряда осуществляется система самонаведения, которая

устанавливается на любую винтовку и даже на пистолет. Довольно массивная полутора килограммовая система автоматически наводит винтовку на цель, обеспечивая практически стопроцентное поражение. Система была разработана одной из израильских военных компаний и уже принимается на вооружение израильской армии. Также утверждается, что применение «Окец Плада» только с GPS-коррекцией обеспечивает коэффициент возможного отклонения менее 10 м, а при дополнительном использовании лазерного полуавтоматического наведения менее 1 м. Демонстрация точности попадания мины в цель показана на рис.2.

Рис.2. Точность попадания "умной" мины в цель

Эксперты отмечают, что новое вооружение позволит минимизировать ущерб гражданскому населению в условиях уличных боев: как известно, террористы "Хизбаллы" и ХАМАСа зачастую устанавливают военную технику и технику для производства вооружения в жилых районах, используя мирное население в качестве щита. В Армии обороны Израиля отмечают, что новое вооружение позволит при серийном производстве довести уровень боевой вооруженности батальона до сегодняшнего уровня вооруженности дивизии или бригады [2].

Возвращаясь к теме точности попадания мины, она сравнивается с точностью ракет типа "воздух-воздух" или "воздух-земля", выпускаемыми с израильских самолетов и вертолетов. Однако преимущество указанной системы и "умной" мины в том, что они простые в обращении, моментально готовы к действиям в достаточно больших количествах. Конкретная их

стоимость не указывается, однако отмечается их относительная дешевизна, особенно по сравнению с боевыми беспилотниками.

Кроме того, по заявлению военно-политического обозревателя Алекса Векслера, не исключается возможность покупки Азербайджаном минометного снаряда "Стальное жало". По его словам, Азербайджан относится к стратегическим партнерам Израиля, с которыми Иерусалим поддерживает очень близкие отношения, как в экономическом, так и в военном плане. "Не исключено, что минометный снаряд "Стальное жало" может оказаться на вооружении Азербайджана по условиям тех двусторонних стратегических отношений, которые существуют между нашими странами, которые прекрасно проявили себя в последней Карабахской войне. Кроме того, у Израиля есть интерес продемонстрировать эти виды вооружения в действии, что может стимулировать приобретение их другими странами. Потому что это дает возможность для развития нашей промышленности, для продаж и поставок нашего вооружения другим дружественным государствам, что, несомненно, усиливает наш военный комплекс и нашу военно-экономическую базу. Наши отношения с Азербайджаном и дальше будут развиваться, углубляться и усиливаться. В этом нет никакого сомнения. Я уверен в том, что это так и будет", - отметил А. Векслер [5].

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что военными ведомствами развитых государств мира продолжается активная разработка новейших средств вооруженной борьбы. Основной задачей, как и прежде является достижение господствующего превосходства на суше, море, в небе, космосе, а также информационном пространстве. Основными направления разработок является уничтожение противника, в том числе превосходящего, при возможности точечными ударами, минимизация боевых потерь среди военнослужащих и гражданского населения, исключение разрушений инфраструктуры городов при ведении боевых действий в городских условиях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. А.В.Карпенко, <http://bastion-opk.ru/strelec-asu/>.
2. Жалить сталью, бить умно и с удалью: Израиль создал уникальное оружие для боев с ХАМАСом и "Хизбаллой" / <https://www.9tv.co.il/item/25668>
3. Новое страшное оружие Израиля: снаряд сам находит противника/
<https://haqqin.az/news/204537>.
4. "Стальное жало" – оружие ЦАХАЛа для войны в зоне застройки/
<https://mignews.com/news/technology/stalnoe-zhalo-oruzhie-tsakhala-dlia-voiny-v-zone-zastroiki.html>.
5. Азербайджан может получить новые виды израильского вооружения/
<https://news.day.az/politics/1327506.html>.